

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.112

© 2025 Д. А. Гусаров, С. В. Боброва

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА: ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА НА СТРАНИЦАХ НЕМЕЦКИХ ГАЗЕТ

Статья посвящена изучению механизма осмысления текста: придания тексту смысла отправителем и извлечения смысла из текста получателем. Предлагается аксиологическая модель, согласно которой осмысление заключается в создании образа и осуществляется на основе ценностей. Ценность выступает поведенческим ориентиром, с которым сравниваются вербализованные в тексте действия. В результате такого сравнения возникает образ объекта действительности.

Ключевые слова: текст, смысл, ценность, образ, тема-рематическая структура, пропозиция, лингвоаксиология, синтагматическое поле, условная эквивалентность.

© 2025 D. A. Gusarov, S. V. Bobrova

AXIOLOGICAL MODEL OF TEXT MEANING STRUCTURE: PRESIDENT TRUMP'S INAUGURATION IN GERMAN NEWSPAPERS

The article studies text comprehension: giving meaning to the text and extracting meaning from the text. The axiological model is proposed: comprehension is creation of an image on the basis of values. The value is a behavioral reference which actions verbalized in the text are compared with. The result of this comparison is an image of the object.

Key words: text, meaning, value, image, theme-rheme structure, proposition, linguaxiology, syntagmatic field, contextual equivalence.

Введение

Цель настоящего исследования заключается в описании с помощью аксиологической модели возникновения смысла текста в сознании реципиента. Смысл текста представляет собой психическое отображение объекта действительности. Это отображение является целостным, то есть оно относится автором или получателем текста к одной определенной ситуации. Смысловая цельность текста формируется его тема-рематической структурой, где тема – это тот целостный образ объекта, о котором рассказывает говорящий, а рема – актуально выделяемый компонент в определенной ситуации действительности, который определенным образом уточняет тему. Разделение целостного психического образа на тема-рематические сегменты (довербальное

выделение темы и ремы и их внутренняя вербализация) соотносится с разделением текста на высказывания (внешняя вербализация) [Петрова, 2021].

Объектом настоящего исследования является ценностный компонент языковой картины мира носителей немецкой лингвокультуры. Нам представляется, что при отборе речевых компонентов, характеризующих тему-объект, автор текста обращается к ценностному содержанию языковой картины мира, то есть к тому общему знанию, которое, по мнению автора текста, присутствует в сознании носителей определенной лингвокультуры. Ценности, по определению В. И. Карасика, являются высшими ориентирами поведения [Карасик, 2024: 184]. Мы полагаем, что в тексте происходит вербальная манифестация действий, которые либо соответствуют, либо не соответствуют ценностям. Воспринимая текст, получатель постоянно сравнивает описываемые действия объекта с известными ему ценностями и делает выводы о соответствии или несоответствии, формируя тем самым образ объекта в своем сознании.

Механизм понимания через сравнение лежит в основе смыслопорождающей модели, разработанной Кристал Л. Парк. Согласно этой концепции, понимание человеком событий окружающей действительности происходит через сравнение происходящего с усвоенной системой убеждений, ценностей и целей. Совокупность этих феноменов сознания составляет глобальный смысл. Происходящие в объективной реальности события, их оценка на фоне глобального смысла и соответствующая реакция индивида на них составляют ситуативный смысл. Если между глобальным смыслом и ситуативным смыслом наблюдается значительное несоответствие, то индивид ощущает психологический дискомфорт, побуждающий его искать объяснение этому несоответствию [Park, 2022].

Таким образом, в основе осмысления текста всегда лежит оценка на основе ценностей: между оценкой и ценностью существует связь, основанная на «взаимодействии убеждений, представлений и ожиданий личности о мире с процессом оценивания объектов и событий в этом мире» [Вашунина, Волкова, 2024: 12]. Поскольку текст содержит описание событий внеязыковой действительности, предназначенное автором для восприятия получателем, то сам текст, взаимодействуя с картиной мира реципиента, становится «фактором формирования ключевых ценностей» [Коробчак, Слепенчук, 2021: 206]. Исходя из этого абсолютно правильным представляется понимание самого языка как системы ценностей, «которая формируется и развивается в результате социокультурного воздействия» [Терехова, 2024: 114].

Предметом настоящего исследования являются ценности немецкой лингвокультуры, использованные печатными СМИ Германии в текстах, посвященных инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Для выявления механизма осмысления текста следует раскрыть систему ценностей, к которым обращается автор при создании текста, предполагая, что такую же систему ценностей разделяет и получатель. Для этого с помощью **метода пропозиционального анализа** необходимо представить текст в виде списка пропозиций, в которых однозначно определены тематический и рематический компоненты [Симатова, 2018].

Далее, на основе составленного списка пропозиций с помощью **метода семантического поля** необходимо восстановить предметное синтагматическое поле, ядром которого является осмысляемый в тексте объект, то есть тематический компонент некоторого количества пропозиций. Другим элементом синтагматического поля станут контексты употребления ядерного компонента, то есть все выявленные в тексте ремы, характеризующие данный объект на фоне ценностных доминант. Как указывают В. Н. Денисенко и М. А. Рыбаков, совокупность восстановленных семантических (парадигматических и синтагматических) полей представляет собой языковую картину мира, в которой с помощью языковых средств зафиксированы не только знания о мире, но и образы [Денисенко, Рыбаков, 2009: 30]. Мы полагаем, что фиксация образов в синтагматических полях происходит путем установления соответствия между личностью (тема) и моралью (рема), поскольку для идентификации личности необходимо установить, за какие действия конкретная личность несет ответственность, и являются ли эти действия, а следовательно и сама личность, объектом морального осуждения или одобрения [Ash, Stammbach, Tobia, 2023].

На основании такой взаимосвязи действительности, текста, языка и сознания мы полагаем, что осмысление текста можно описать следующим образом. Если между сообщаемым в тексте ситуативным смыслом и известным автору и получателю глобальным смыслом обнаруживаются значительные расхождения, то образ, возникший в сознании получателя текста становится противоречивым и побуждает к поиску решения этого противоречия. Автор текста подсказывает получателю решение. Оно заключается в использовании механизма условной эквивалентности [Петрова, 2021: 514], при котором характеризуемый объект получает разные по языковому смыслу наименования, выступающие в данном тексте ситуативными синонимами. При этом один из ситуативных синонимов относится к пласту эмоционально нагруженной лексики, то есть он вызывает в

сознании получателя некую эмоцию посредством ассоциаций, не называя ее эксплицитно [Wu, Zhang, Meng, 2025: 1]. В результате различие между глобальным и ситуативным смыслом преодолевается, на смену противоречивому образу приходит образ цельный, несущий в себе определенную (положительную или отрицательную) оценку.

Такую интеграцию глобального и ситуативного смыслов мы рассматриваем как семиотическое поле – динамическую систему знаний о языке и языковом коллективе, необходимую для интерпретации знака в конкретном речевом акте [Babel, 2025: 64]. В семиотическом поле языковой смысл приобретает социальный характер: языковое поведение становится шаблонным и предсказуемым, поскольку его восприятие основано на опыте, стереотипах и миропонимании [Babel, 2025: 59]. Намеренное создание в тексте несоответствий усвоенному опыту с одновременным объяснением этих несоответствий является программой реализации коммуникативного замысла посредством создания образа.

Материалом исследования послужила статья Бориса Хермана (Boris Herrmann) *Trump spricht von «Tag der Befreiung»*, опубликованная в газете *Süddeutsche Zeitung* 21 января 2025 года и посвященная церемонии инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. В нашем исследовании мы выявим, в чем заключается смысл текста данной статьи, как автор структурирует его цельность, на основе каких ценностей глобального смысла носителей немецкой лингвокультуры становится возможным его осмысление получателем.

Основная часть

Представление анализируемого текста в виде списка пропозиций показывает, что подавляющее большинство из более чем 70 пропозиций являются сообщениями об объектах, которые могут быть объединены в категорию с именем «президент». Далее, все пропозиции с темой «президент» были объединены в ценностные группы, а внутри этих групп противопоставлены по значению своих речевых компонентов.

В первую группу были включены пропозиции, сообщающие о том, как президенты относятся к такой ценности как (I) *мирная передача власти*. Выявленные пропозиции позволяют реконструировать предметное синтагматическое поле «президент». Имя «президент» выступает здесь константой, а имена-предикаты – переменными, противопоставленными по ценностной доминанте, то есть по зафиксированной в языковой картине мира оценке. Так, область синтагматического поля «президент», объединяющая сообщения с положительной оценкой действий относительно ценности (I) *мирная передача власти*, может быть представлена следующим образом:

(1) *Der Präsident akzeptiert seine Wahlniederlage* ‘Президент признает свое поражение на выборах’;

(2) *Der Präsident zeigt sein Bekenntnis zu einem ordentlichen, friedlichen Machtübergang* ‘Президент демонстрирует свою приверженность упорядоченной, мирной передаче власти’;

(3) *Der Präsident trifft sich [mit seinem Nachfolger] zur traditionellen [Zeremonie]* ‘Президент встречается [со своим преемником] на традиционной [церемонии]’;

(4) *Der Präsident begreift [die traditionelle Zeremonie] als demokratische Pflicht* ‘Президент понимает [традиционную церемонию] как свой демократический долг’;

(5) *Der Präsident nimmt an der Vereidigung [seines Nachfolgers] teil* ‘Президент принимает участие в церемонии инаугурации [своего преемника]’.

В этих элементах синтагматического поля (сообщениях) с помощью языковых средств зафиксированы знания о том, как должен вести себя президент (любой президент из внеязыковой действительности), если он действует в соответствии с ценностью (I) *мирная передача власти*, то есть здесь представлен глобальный смысл.

В другую область предметного синтагматического поля «президент» войдут сообщения с отрицательной оценкой:

(6) *Der Präsident akzeptiert seine Wahlniederlage nicht* ‘Президент не признает свое поражение на выборах’;

(7) *Der Präsident verweigert die Amtsübergabe* ‘Президент отказывается передавать власть’;

(8) *Der Präsident animiert seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol* ‘Президент подстрекает своих сторонников к штурму капитолия’;

(9) *Der Präsident verlässt Washington vor Vereidigung seines Nachfolgers* ‘Президент покидает Вашингтон до церемонии инаугурации своего преемника’.

В этой области синтагматического поля объединены сообщения о том, как президент Дональд Трамп действует вопреки ценности (I) *мирная передача власти*, то есть здесь представлен ситуативный смысл.

Вторая ценностная группа представлена пропозициями, сообщающими о том, как президенты относятся к такой ценности как (II) *конституция*. Выявленные пропозиции позволяют дополнить реконструированное предметное синтагматическое поле «президент». Так, область синтагматического поля, объединяющая сообщения с положительной оценкой, может быть представлена следующим образом:

(10) *Der Präsident erhält die Verfassung* ‘Президент сохраняет конституцию’;

(11) *Der Präsident schützt die Verfassung* ‘Президент защищает конституцию’;

(12) *Der Präsident verteidigt die Verfassung* ‘Президент защищает конституцию’.

Глобальный смысл в этой области синтагматического поля образуется сообщениями, в которых с помощью языковых средств закреплены знания о том, как должен вести себя президент, если он действует в соответствии с ценностью (II) *конституция*.

В противоположную область синтагматического поля «президент» войдут сообщения с отрицательной оценкой:

(13) *Der Präsident verspricht „Schock und der Ehrfurcht“* ‘Президент обещает «шок и трепет»’;

(14) *Der Präsident bereitet Dekrete vor* ‘Президент готовит декреты’;

(15) *Der Präsident ruft den Notstand an der Grenze aus* ‘Президент объявляет чрезвычайное положение на границе’;

(16) *Der Präsident kündigt einen nationalen Energienotstand an* ‘Президент объявляет чрезвычайное положение в энергетике’.

В этой области синтагматического поля языковыми средствами фиксируется ситуативный смысл: президент Трамп действует вопреки ценности (II) *конституция*.

В третьей ценностной группе представлены пропозиции, сообщающие о том, как президенты относятся к такой ценности как (III) *безопасность граждан*. Выявленные пропозиции позволяют дополнить реконструированное синтагматическое поле «президент» следующими оценочными областями. Так, область с положительной оценкой будет включать следующее сообщение:

(17) *Der Präsident verteidigt die eigenen Leute* ‘Президент защищает граждан своей страны’.

Глобальный смысл этого сообщения закрепляет с помощью языковых средств знания о том, как ведет себя президент, если он действует в соответствии с ценностью (III) *безопасность граждан*.

В области отрицательной оценки будут представлены следующие сообщения:

(18) *Der Präsident sieht verurteilte Straftäter als Geiseln* ‘Президент считает осужденных преступников заложниками’;

(19) *Der Präsident begnadigt verurteilte Straftäter per Dekret* ‘Президент милует осужденных преступников своим декретом’.

Эта группа сообщений составляет ситуативный смысл: зафиксированные языковыми средствами знания о том, как президент Трамп действует вопреки ценности (III) *безопасность граждан*.

К четвертой ценностной группе мы отнесем пропозиции, сообщающие о том, как президенты относятся к ценности (IV) *национальное примирение*. Выявленные пропозиции позволяют дополнить реконструированное предметное синтагматическое поле «президент». Так, область синтагматического поля, объединяющая сообщения с положительной оценкой, может быть представлена следующим образом:

(20) *Der Präsident ist Versöhner* ‘Президент является примирителем’;

(21) *Der Präsident überbrückt die tiefen Gräben in der Gesellschaft* ‘Президент наводит мосты через глубокие пропасти в обществе’.

Здесь в области глобального смысла языковые средства фиксируют знания о том, как ведет себя президент, если действует в соответствии с ценностью (IV) *национальное примирение*.

В противоположную область синтагматического поля «президент» войдут сообщения с отрицательной оценкой:

(22) *Der Präsident stellt die Regierung seines Vorgängers als betrügerisch dar* ‘Президент называет правительство своего предшественника обманщиками’;

(23) *Der Präsident stellt die Regierung seines Vorgängers als korrupt dar* ‘Президент называет правительство своего предшественника коррупционерами’;

(24) *Der Präsident stellt [den Tag seines Amtsantritts] als Tag der Befreiung [von der Regierung seines Vorgängers]* ‘Президент называет [день своей инаугурации] днем освобождения [от правительства своего предшественника]’;

(25) *Der Präsident lässt Migranten an der Grenze zurückweisen* ‘Президент распоряжается не пропускать мигрантов на границе’;

(26) *Der Präsident schafft das Geburtsrecht auf die Staatsbürgerschaft per Dekret ab* ‘Президент отменяет своим декретом право на гражданство по рождению’;

(27) *Der Präsident lässt nur zwei Geschlechter anerkennen* ‘Президент распоряжается признать только два пола’;

(28) *Der Präsident kündigt Öl- und Gasbohrungen im großen Stil an.* ‘Президент объявляет о широкомасштабных бурениях нефти и газа’.

Пятую ценностную группу составляют пропозиции, сообщающие о том, как президенты относятся к ценности (V) *поддержание мира*. Выявленные пропозиции позволяют дополнить реконструированное синтагматическое поле «президент» следующими оценочными областями. Так, область с положительной оценкой будет включать следующие сообщения:

(29) *Der Präsident ist ein Friedensstifter* ‘Президент способствует установлению мира’;

(30) *Der Präsident relativiert die Ängste und Vorbehalte unter internationalen Verbündeten* ‘Президент развеивает страхи и опасения иностранных союзников’.

Глобальный смысл сообщений этой группы заключается в зафиксированных языковыми знаками знаниях о том, как ведет себя всякий президент, если действует в соответствии с ценностью (V) *поддержание мира*.

Область синтагматического поля с противоположной оценкой состоит из следующих сообщений:

(31) *Der Präsident holt den Panamakanal zurück* ‘Президент возвращает Панамский канал’;

(32) *Der Präsident benennt den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ um* ‘Президент переименовывает Мексиканский залив в Американский залив’;

(33) *Der Präsident verlässt das Pariser Klimaabkommen* ‘Президент выходит из Парижского соглашения по климату’.

Данные сообщения передают ситуативный смысл: закрепленные в знаках языка знания о том, как президент Трамп действует вопреки ценности (V) *поддержание мира*.

Таким образом, проведенный пропозициональный анализ показал, что рассматриваемый текст актуализирует в сознании читателя глобальный смысл: знания о том, как следует действовать президенту в соответствии с ценностями: (I) *мирная передача власти*, (II) *конституция*, (III) *безопасность граждан*, (IV) *национальное примирение*, (V) *поддержание мира*. Одновременно с этим текст сообщает читателю ситуативный смысл: сведения о конкретном президенте, который своими действиями нарушает эти ценности. Ценности, к которым автор обращается в своем тексте, являются ценностями политическими, то есть такими, которые отражают общественные ожидания от действий властей и определяют моральные и этические стандарты, которым должны следовать политические лидеры [Eman, Magadan, 2025: 66].

Несовпадение глобального и ситуативного смыслов приводит читателя в состояние психологического дисбаланса и заставляет его искать ответ на вопрос о том, почему конкретный президент ведет себя не так, как это предписано ценностями. И автор дает читателю ответ на этот вопрос. Так, в тексте мы встречаем следующие пропозиции:

(34) *Trump wurde zwischen beiden Amtszeiten vier Mal strafrechtlich angeklagt* ‘Между президентскими сроками Трампа четыре раза обвиняли в совершении уголовного преступления’;

(35) *Trump wurde in einem Fall strafrechtlich verurteilt* ‘По одному из обвинений Трампа признали виновным в совершении уголовного преступления’;

(36) *Ein verurteilter Straftäter zieht erstmals seit der Gründung der USA ins Weiße Haus ein* ‘Впервые в истории США Белый дом занимает осужденный преступник’.

Пропозиция (35) мотивирует появление в тексте имени *ein verurteilter Straftäter* ‘осужденный преступник’, которое выступает тематическим компонентом пропозиции (36), сообщающей об осужденном преступнике, становящемся президентом США.

Образование смысла в тексте происходит благодаря механизму условной эквивалентности, когда имена с разным сигнификативным значением (то есть различающиеся по способу обозначения предметов) получают в конкретном тексте одно и то же денотативное значение, то есть становятся ситуативными синонимами, поскольку называют один и тот же объект внеязыковой действительности. Так, в рассматриваемом тексте Дональд Трамп называется не только по имени или должности (*der 45. Präsident* ‘сорок пятый президент’, *der 47. Präsident* ‘сорок седьмой президент’, *der neue Präsident* ‘новый президент’), но и появившимся в результате предикации именем *ein verurteilter Straftäter* ‘осужденный преступник’.

Этот тематический элемент становится смыслообразующим компонентом текста, поскольку позволяет преодолеть различие между глобальным и ситуативным смыслом. И действительно, нет никакого противоречия в том, что осужденный преступник считает других осужденных преступников заложниками, а потому собирается помиловать их; осужденный преступник хочет обойти сложный механизм законного парламентского управления, а потому вводит чрезвычайное положение и издает указы, обещая при этом шок и трепет; хочет присвоить то, что ему не принадлежит, а потому планирует вернуть Мексиканский залив и так далее. Иными словами, противоречие между глобальным и ситуативным смыслом преодолевается, если тематическим компонентом сообщений с отрицательной ценностной оценкой становится эмоционально нагруженное имя *ein verurteilter Straftäter* ‘осужденный преступник’.

Заключение

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что смысл рассматриваемого текста заключается в создании у читателя отрицательного образа президента Дональда Трампа. Образное противоречие достигается путем актуализации в тексте противопоставленных по ценностным доминантам элементов предметного синтагматического поля «президент» из языковой картины мира. Разрешение образного

противоречия происходит путем задействования механизма условной эквивалентности, при котором внеязыковой денотат Дональд Трамп обозначается не языковым знаком «президент», а его квазисинонимом *verurteilter Straftäter* ‘осужденный преступник’. В результате когнитивная система получателя текста возвращается в равновесие: президент не может совершать действия, нарушающие ценности, а преступник – может.

Кроме того, проведенный анализ продемонстрировал, что разработанная Кристал Л. Парк смыслопорождающая модель [Park, 2022] является эффективным инструментом не только для структурирования смысла конкретного текста, но и для выявления ценностей в сознании носителей конкретного языка. Так, в нашем исследовании удалось установить наличие в языковом сознании носителей немецкого языка глобального смысла, образованного ценностями (I) *мирная передача власти*, (II) *конституция*, (III) *безопасность граждан*, (IV) *национальное примирение*, (V) *поддержание мира*. Ценностный характер этих концептов подтверждается тем, что в конкретном тексте они выступают психическими эталонами, с которыми сравниваются действия того объекта внеязыковой действительности, образ которого должен возникнуть в сознании получателя текста по замыслу автора. Другими словами, этот образ должен быть извлечен получателем текста как смысл, заложенный автором.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вашунина И. В., Волкова Я. А. Лингвоаксиология эмоций: лингвокультурная ценность злости в русском языковом сознании // Вопросы психолингвистики. 2024. № 1(59). С. 10-21.
2. Денисенко В. Н., Рыбаков М. А. Семантическая типология: история и теория вопроса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2009. № 1. С. 25-31.
3. Карасик В. И. Ценностная картина мира как объект аксиологической лингвистики // Языки, литературы и культуры народов России в современной академической науке. Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2024. С. 183-188.
4. Коробчак В. Н., Слепенчук Р. Ю. Аксиология в системе лингвистических исследований // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 11-13(79). С. 204-207.
5. Петрова Т. Е. Текст и его структура (психолингвистические исследования в русле школы Л. В. Сахарного и А. С. Штерн) // Российская психолингвистика: итоги и перспективы (1966–2021): коллективная монография / научн. ред. И. А. Стернин, Н. В. Уфимцева, Е. Ю. Мягкова. Москва: Институт языкознания-ММА, 2021. С. 505-517.
6. Симатова С. А. Алгоритм глубинного анализа китайского текста в рамках предикационной концепции языка // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. Т. 16. № 4. С. 84-91.
7. Терехова А. А. Подходы к изучению ценностей в современной лингвоаксиологии и аксиологической лингвистике // Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. 2024. № 17-1. С. 112-120.

8. Ash E., Stambach D., Tobia K. What is (and was) a person? Evidence on historical mind perceptions from natural language // *Cognition*. 2023. Vol. 239. P. 105501-105501.
9. Babel A. M. A Semiotic Approach to Social Meaning in Language // *Journal of Sociolinguistics*. 2025. Vol. 29. P. 59-73.
10. Eman N., Magadan C. Bridging Language and Culture: A Study of the Meanings and Values in Maguindanaon Idioms // *International Journal of Philosophy, Linguistics, and Humanities*. 2025. Vol. 1(1). P. 57–72.
11. Park C.L. Meaning Making Following Trauma // *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. P. 844891-844891.
12. Wu C., Zhang J., Meng Y. Determine emotion-label words: Quantifying emotional prototypicality of 1,122 second-language English words // *Bilingualism: Language and Cognition*. 2025. P. 1-8.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Herrmann B. Trump spricht von „Tag der Befreiung“ // *Süddeutsche Zeitung*. 2025. January 21 (Nr. 16). P. 1.

REFERENCES

1. Vashunina, I. V., Volkova, Ya. A. (2024). Lingvoaksiologiya emotsii: lingvokulturnaya tsennost zlosti v russkom yazykovom soznanii [Linguistic value theory of emotions: the linguistic cultural value of anger in Russian language consciousness]. In *Voprosy psikholingvistiki*. No 1(59). Pp. 10-21. (In Russ.).
2. Denisenko, V. N., Rybakov, M. A. (2009). Semanticheskaya tipologiya: istoriya i teoriya voprosa [Semantic typology: history and theory of the issue]. In *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Lingvistika*. No 1. Pp. 25-31. (In Russ.).
3. Karasik, V. I. (2024). Tsennostnaya kartina mira kak obekt aksiologicheskoy lingvistiki [Value picture of the world as an object of axiological linguistics]. In *Yazyki, literatury i kultury narodov Rossii v sovremennoy akademicheskoy nauke*. Kazan: Akademiya nauk Respubliki Tatarstan. Pp. 183-188. (In Russ.).
4. Korobchak, V. N. Slepenchuk, R. Yu. (2021). Aksiologiya v sisteme lingvisticheskikh issledovaniy [Axiology in the system of linguistic research]. In *Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennoy mire*. Vol. 79. No 11-13. Pp. 204-207. (In Russ.).
5. Petrova, T. E. (2021). Tekst i ego struktura (psikholingvisticheskie issledovaniya v rusle shkoly L. V. Sakharnogo i A. S. Shtern) [Text and its structure (psycholinguistic research in the mainstream of the school of L.V. Sakharny and A.S. Stern)]. In I. A. Sternin, N. V. Ufimtseva, E. Yu. Myagkova (eds.) *Rossiyskaya psikholingvistika: itogi i perspektivy (1966–2021): kollektivnaya monografiya*. Moskva: Institut yazykoznaniya-MMA. Pp. 505-517. (In Russ.).
6. Simatova, S. A. (2018). Algoritm glubinnogo analiza kitaiskogo teksta v ramkakh predikatsionnoy kontseptsii yazyka [Algorithm for deep analysis of Chinese text within the framework of the predication concept of language]. In *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya*. Vol. 16. No 4. Pp. 84-91. (In Russ.).
7. Terekhova, A. A. (2024). Podkhody k izucheniyu tsennostey v sovremennoy lingvoaksiologii i aksiologicheskoy lingvistike [Approaches to the study of values in modern linguistics and axiological linguistics]. In *Professionalnaya kommunikatsiya: aktualnye voprosy lingvistiki i metodiki*. No 17-1. Pp. 112-120. (In Russ.).
8. Ash, E., Stambach, D., Tobia, K. (2023). What is (and was) a person? Evidence on historical mind perceptions from natural language. In *Cognition*. Vol. 239. Pp. 105501-105501.

9. Babel, A. M. (2025). A Semiotic Approach to Social Meaning in Language. In *Journal of Sociolinguistics*. Vol. 29. Pp. 59-73.

10. Eman, N., Magadan, C. (2025) Bridging Language and Culture: A Study of the Meanings and Values in Maguindanaon Idioms. In *International Journal of Philosophy, Linguistics, and Humanities*. 2025. Vol. 1. No 1. Pp. 57-72.

11. Park, C. L. (2022). Meaning Making Following Trauma. In *Frontiers in Psychology*. Vol. 13. Pp. 844891-844891.

12. Wu, C., Zhang, J., Meng, Y. (2025). Determine emotion-label words: Quantifying emotional prototypicality of 1,122 second-language English words. In *Bilingualism: Language and Cognition*. Pp. 1-8.

ILLUSTRATIVE MATERIAL

Herrmann, B. (2025). Trump spricht von „Tag der Befreiung“. In *Süddeutsche Zeitung*. 2025. January 21 (Nr. 16).

Гусаров Дмитрий Александрович – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры немецкого языка
(e-mail: dmitriy_gusarov@mail.ru),
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Gusarov Dmitry A. – Candidate of Philology, Associate Professor, Associate Professor of German Language Department
(e-mail: dmitriy_gusarov@mail.ru),
Federal State Autonomous Institution of Higher Education «Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation»
76, pr. Vernadskogo, Moscow, 119454

Боброва Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации
(e-mail: bobrova_svetlana@mail.ru),
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения»
115093, Москва, ул. Люсиновская, 51

Bobrova Svetlana V. – Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Slavic Studies, General Linguistics and Culture of Communication
(e-mail: bobrova_svetlana@mail.ru),
Federal State Autonomous Institution of Higher Education «Federal State University of Education»
51, Lyusinovskaya Street, Moscow, 115093

– доцент кафедры русского языка №1,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

– Associate Professor of Russian Language Department №1,
Federal State Autonomous Institution of Higher Education «Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba»
6, Miklucho-Maklaya Street, Moscow, 117198

Поступила в редакцию 24 марта 2025 г.